

Estrategia de Contenidos Transmedia: Capacidades para tejer el futuro de Colombia.

Biblia Transmedia

Proyecto Hilando Sociedad

Realización:

Diana Carolina Suarez Albano

Carlos Mario Betancourt Becerra

Sebastian Bernal Frnaco

Capítulo I

TRATAMIENTO

Story Line:

La metáfora del tejido ancestral a mano servirá para crear una plataforma transmedia en la que confluye la experiencia académica, el registro histórico y la cocreación de contenidos y experiencias de participación ciudadana.

Universo Narrativo (Contexto)

Tejer es un oficio que se remonta a los años 4000 antes de Cristo, cuando empezó a experimentarse en china con los tejidos de lino, seda y algodón. Los indígenas americanos han utilizado los tejidos como una manera de afirmar, mostrar, o resguardar su identidad. Según Eva Fischer, antropóloga de la Universidad de Berna:

“La construcción de la identidad siempre va relacionada con la conciencia, tanto individual como colectiva, de sus portadores. La conciencia colectiva se desarrolla interactuando con la identidad étnica, la que se puede definir como la percepción de atributos específicos, originarios de adentro y de afuera del espacio social de un grupo, y considerando su dimensión cualitativa.”

El tejido entonces, ha sido la manera de encontrar abrigo para las condiciones climáticas, como un insumo para el transporte, pero también como un factor importante en la ceremonia o actos rituales durante décadas.

Los textiles no sólo son utilizados como vestimenta, tanto de uso cotidiano como festivo, sino que también sirven de utensilios indispensables para las actividades agrícolas, las que a su vez exhiben relaciones estrechas con el ámbito ceremonial. Las diferentes formas de uso de los

rebozos y

ponchos, por ejemplo, como contenedores para almacenar productos agrícolas y para el transporte o como tapete para el suelo cuando se efectúan los actos rituales (Fischer, Eva).

Teniendo en cuenta lo que representa el tejido, surge la idea de crear una plataforma transmedia que refleje el trabajo investigativo que se viene desarrollando desde el proyecto *Hilando Capacidades Políticas: “Reconstrucción del Tejido Social en Zonas del Posconflicto en Colombia”* por dos razones: La primera, para definir un recorrido visual que permita delimitar los componentes de diseño y el desarrollo de la imagen del proyecto. La segunda, como una manera de reconocer el trabajo comunitario en los seis municipios donde se lleva a cabo el proyecto (Riosucio y Bojayá (Chocó), Chalán y Ovejas (Sucre) Riosucio y Riosucio y Samaná (Caldas)). El proceso que lleva a cabo el proyecto, será mostrado como un proceso de tejido colectivo, manual y de diferentes fases.

Las historias creadas y recogidas en los diferentes formatos siempre tendrán el hilo, las fibras y el tejido como un argumento detonante, como la herramienta a través de la cual se puedan contar y crear todas las experiencias que este proyecto pretende difundir.

Sinopsis

Hilando capacidades para tejer el futuro de Colombia es una plataforma que busca posicionarse como un espacio de convergencia en el que confluyen contenidos creados por investigadores, experiencias a partir de la realización de talleres (Laboratorios Vivos) y contenido cocreado con la comunidad de seis municipios del país (Riosucio, Samaná (Caldas), Bojayá, Riosucio (Chocó), Chalán y Ovejas (Sucre)).

La plataforma se dividirá en cinco secciones: Inicio, Fibras históricas, Tejidos Remendados, Nuevos tejidos, Tejidos terminados, Tejedores.

La metáfora del hilo será plasmada en la plataforma sobre un mapa de Colombia, en él, se verán unidos los seis municipios que hacen parte del proyecto y cada uno de ellos tendrá un espacio propio que servirá para entender sus características y particularidades, además serán la base sobre la que se alimentará la plataforma con el contenido creado a medida que avanza el proyecto.

En primera instancia se publicarán en la sección **Fibras históricas**, a manera de diagnóstico, algunos datos generales y observaciones que ha hecho el equipo que se dedica a la investigación en campo, de esta manera se busca cumplirla primera fase del proyecto: *Historia de conflicto y caracterización*. Allí se instaurarán líneas de tiempo para contar algunos datos relevantes del conflicto armado en cada una de esas zonas, se utilizará la

cartografía para como repositorio histórico y se contarán historias de vida, que permiten dar cuenta de personajes representativos en cada uno de los municipios impactados.

Esta sección también tendrá un contenedor para la publicación de material audiovisual, creado por el equipo investigador en sus diferentes visitas y otra sección para la publicación de podcast en el que se incluirán entrevistas, crónicas, paisajes sonoros y otros formatos audibles recogidos y creados por los investigadores de campo.

La segunda sección de la plataforma se abrirá a medida que avance el proyecto y la implementación de los Laboratorios Vivos. Su nombre será **Tejidos remendados** y busca cumplir la segunda línea general del proyecto: *Descubrir cómo se han mediado los conflictos en estas zonas*. Aquí se publicarán los contenidos cocreados con la comunidad en la que se impacta el proyecto, utilizando como aliados estratégicos las emisoras y canales locales.

Piezas audiovisuales basadas en stop motion, caricaturas y videos animados utilizando softwares gratuitos, además de podcast, son algunos de los formatos sugeridos. Los laboratorios, al convertirse en un espacio de experimentación, también serán el detonante para que surjan muchos otros formatos, a partir del trabajo con la comunidad.

Esta sección también tendrá un espacio audiovisual (video y video 360) en el que se publicará el contenido creado en los talleres, notas que muestran la experiencia y los resultados (videos) creados por la comunidad. Para ello se utilizará un espacio de la plataforma en el cual será posible subir contenidos de manera espontánea desde cualquier lugar de los municipios o desde cualquier lugar de Colombia.

Finalmente y de la manera que avance el proyecto, aparecerá la tercera sección de la plataforma **Nuevos Tejidos**, para atender la línea tres del proyecto: *Iniciativas de paz*. Aquí aparecerán las nuevas iniciativas que surjan, a partir de la formación ciudadana que se llevará a cabo en los Laboratorios Vivos, esta sección será una nueva manera de ver la paz en Colombia, un espacio en el que confluyen iniciativas ciudadanas diversas de los territorios donde impacta el proyecto.

Para esta sección se utilizarán múltiples formatos y su objetivo será desarrollar un kit de herramientas para llevarlo a cabo a diferentes lugares donde el conflicto armado en Colombia ha dejado huella. Las herramientas, serán tan diversas como las ideas de cada comunidad, los materiales serán endógenos.

Por otro lado, habrá una sección llamada **Tejidos Terminados** que condensará en archivos PDF, todos los insumos teóricos que se han recopilado a partir de la investigación que lleva a cabo el proyecto. Aquí cabrán los artículos académicos, los comunicados y los boletines creados para el proyecto y su difusión.

Finalmente, la plataforma tendrá un espacio llamado **Tejedores** en el que, cada uno de los participantes del proyecto: investigadores, directores administrativos, la comunidad impactada, podrá verse reflejado (Fotografía y hoja de vida resumida).

Hilando sociedad tendrá una versión portable para llevarla a los municipios en los cuales la conexión a internet sea débil o nula. De esta manera se garantizará el desarrollo de las actividades propuestas en los Laboratorios Vivos.

USUARIOS

Los usuarios identificados para utilizar esta plataforma corresponden a tres perfiles:

Comunidad que habita o habitó los territorios donde hace presencia el proyecto: Líderes sociales y/o participantes del proyecto y habitantes de los municipios de Chalán, Ovejas (Sucre) Riosucio, Bojayá (Chocó) Riosucio, Samaná (Caldas). Tendrán en la plataforma una manera de ver reflejada su diversidad, será un espacio para encontrar a sus conocidos, para ver su municipio y para participar en la creación de contenidos.

Comunidad académica: Grupos de investigación universitaria, grupos de clase secundaria y universitaria, investigadores y docentes interesados en el tema, encontrarán en la plataforma una serie de insumos producto de la investigación en campo que puede resultar útil para los trabajos que se encuentren desarrollando.

Comunidad en general: Personas que no hagan parte de la vida académica, ni tengan algún vínculo con los territorios donde se desarrolla el proyecto, pero que deseen informarse, aprender y publicar contenidos.

ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

Formulario multiplataforma

Plataforma web (Fullwidth): Contiene la introducción e información inicial del proyecto, su mayor fortaleza es el contexto que brinda a partir de datos puestos de manera interactiva. Es una plataforma realizada con diseño responsivo que se adapta a los diferentes dispositivos en los que puede ser consultada.

Infografía: Aquí estará depositada parte de la información recogida por los investigadores de campo en los procesos que llevan a cabo en los municipios.

Líneas de tiempo: Estas líneas de tiempo harán parte de la sección Fibras históricas y se encargarán de relatar los asuntos más trascendentales del conflicto armado.

Videos: Videos de registro del trabajo de campo que se lleva a cabo en cada uno de los municipios.

Videos 360 grados: Videos con recorridos en 360 grados por las zonas más representativas de los seis municipios, que le permitan a la audiencia imaginar las particularidades de cada uno de ellos.

Mapas de interactivos con sistema GPS: Estos mapas servirán para ubicar espacialmente la zona donde el proyecto hace presencia.

Podcast: Entrevista, crónicas, notas de opinión, notas informativas, para que los integrantes del proyecto o la comunidad en general participe creando estas piezas.

Paisajes Sonoros: Ejercicios de experimentación, escucha y grabación que surgirán a partir del desarrollo de los laboratorios Vivos.

Videotutoriales: Videos para explicar la forma en que cualquier usuario podrá subir contenido a la plataforma.

Social Media Storytelling: Se mezclarán elementos del Storytelling central y promoción del proyecto con estrategias de participación de los usuarios en Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud, Spotify, Youtube, y Flickr

Normas de engagement

Las normas de engagement (compromiso) son las estrategias que se proponen para la difusión del proyecto. En esta sección es importante resaltar varios elementos:

En primer lugar, la plataforma deberá desarrollarse por fases: una fase inicial en la que se evidencien los resultados de la caracterización y los procesos de comunicación que se están llevando a cabo en los municipios. De allí, se nutrirán la sección **Fibras Históricas**.

Posteriormente, una vez se hayan develado las maneras en las que estas comunidades han resuelto sus conflictos y con la puesta en marcha de los laboratorios vivos, en la sección **Tejidos remendados** se publicarán aquellos contenidos cocreados con la misma comunidad. Cabe resaltar que aquí también aparecerán todos los elementos creados de manera offline en el proceso de desarrollo del proyecto.

Finalmente, las iniciativas de paz que surjan de estos laboratorios y del acompañamiento de este equipo, se verán expuestas en la plataforma dependiendo del formato que ellos elijan para ello.

Para terminar, la plataforma tendrá un kit de herramientas: archivos, formularios, encuestas, guías pedagógicas, entre otros. Elaborados para que se pueda llevar a cabo en diferentes lugares de Colombia, solamente descargando el material que aparezca instaurado allí.

Plataformas y canales

Wordpress: Es un sistema de gestor de contenidos o CMS, que tiene muchas opciones de diseño y construcción de la plataforma web. Se comprará un dominio y el servidor o hosting en donde va a estar la información. Serán necesarias unos 20 gigabytes.

Youtube. Como plataforma para todo el material audiovisual utilizaremos Youtube, un sitio web en el cual los usuarios pueden subir videos por medio de un reproductor en línea basado en Adobe Flash para servir su contenido, aunque también puede ser un reproductor basado en el estándar HTML5, que es soportado por los navegadores web más difundidos. Los enlaces de videos serán insertados en la plataforma personal del proyecto.

Soundcloud o Spotify. Los mensajes sonoros podrán ser compartidos por los usuarios en la web por medio de esta plataforma de distribución de audio en línea.

Facebook: En esta red social se compartirán fotos, videos, de la plataforma web, además de mensajes, frases puntuales y datos del contexto. El hashtag utilizado será *#hilandocapacidades*

Twitter: Por medio de esta red social invitaremos con frases cortas a los usuarios a hacer parte del proyecto y además podríamos postear fotos, preguntas y videos. Utilizaremos el hashtag: *#hilandocapacidades* para establecer temas de conversación y poder convertir esta herramienta en una tendencia nacional de acuerdo a los temas que se instauren en la agenda del día de Colombia.

Google maps: Este es un programa informático que muestra un globo virtual que permite visualizar múltiples cartografías. Con esta aplicación se podrá ubicar información relevante en el mapa, además de galerías de fotos.

Instagram: En esta red social postharemos las fotos, videos cortos y publicidad del proyecto a través de la cuenta *@hilandocapacidades*. Esta aplicación permite enlazar con Instamap, una aplicación disponible para Ipad, que permite a los usuarios de Instagram encontrar fotos en función de su ubicación y del hashtag *#hilandocapacidades*. Esto puede ser muy útil para el proyecto, porque los resultados se pueden visualizar en una galería o vinculados a un mapa.

Flickr: Montaje de imágenes a través de un API de Flickr. Los usuarios pueden subir las imágenes a los álbumes personales dentro de esta red.

Visión general del servicio:

Hosting: para llevar a cabo el proyecto es necesario un alojamiento web, que es el servicio que provee de un sistema para almacenar información, imágenes, videos, o cualquier contenido accesible vía web. El de Hilando Capacidades deberá tener un espacio de mínimo 70 gigabytes para guardar todo tipo de información, contando siempre con la ayuda de Youtube para los videos y Soundcloud o Spotify para los audios.

La web host o el sistema de gestor de contenidos que hemos determinado para alojar el proyecto será Wordpress, porque tiene muchas opciones de diseño y construcción de la plataforma web, además ha sido desarrollado en lenguaje PHP para entornos que ejecuten MySQL y Apache, bajo licencia GPL y es un Software libre.

Servicios abiertos: utilizaremos los servicios gratuitos de Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Flickr y Soundcloud para el intercambio de información, porque estos además de facilitarnos la campaña publicitaria, también nos evita comprar más espacio de almacenamiento para la plataforma web.

Mapa interactivo: por medio de Google Maps, servidor de aplicaciones de mapas web, podremos ubicar los lugares en donde el proyecto hace presencia.

Viaje del usuario:

JOURNEY MAP

El Journey map o viaje de usuario, es la manera en que los tres tipos de audiencia, definidos previamente, se acercarán a la plataforma, Carlos Scolari considera tres variables

importantes para que un proyecto sea transmedia: La primera es que el contenido se difunda a través de diferentes medios, la segunda es que haya una complementariedad en los mensajes que se emiten en los diferentes medios y la tercera que haya una apropiación por parte de los usuarios. Henry Jenkins, le suma una característica más: El proyecto debe tener diferentes puntos de entrada. Este Journey map busca dedicarse a ese aspecto considerado por Jenkins, por lo tanto se establece de la siguiente manera:

En primera instancia, el proyecto generaría una expectativa a través de Instagram con una serie de post que definan el conflicto, fragmentos de entrevistas, fotografías de cada uno de los lugares. Un abre bocas para que los usuarios empiecen a interesarse en el proyecto. Posteriormente, en esa misma red social, se harán unas publicaciones alusivas a la metáfora: Hilando Sociedad.

A la par, en Youtube y Facebook, se emitirá el teaser y algunos fragmentos de los videos producidos previamente con la comunidad en la que impacta el proyecto.

Una vez lanzada la plataforma, se empezarán a despejar los municipios por parejas, con cada uno de los departamentos en los que está impactando el proyecto. Allí se incluirá la información que consideren más relevante los investigadores.

Finalmente habrá espacio para la difusión de contenidos creados gracias al apoyo de los Laboratorios Vivos, en las diferentes plataformas (Youtube, Instagram, Facebook y Spotify) Aquí, se compartirá el contenido que hace la comunidad, que voluntariamente decide crear y subir a la plataforma.

EVENTOS CLAVE

1. En las redes sociales empieza a circular una campaña de expectativa del proyecto con frases, fragmentos de entrevista, fragmentos de paisajes sonoros, videos 360 de lugares con la frase #hilandocapacidades
2. En Youtube y Facebook se lanza el teaser del proyecto y se instaura la plataforma.
3. Inicia el desarrollo de los Laboratorios Vivos con la comunidad para crear contenido para la plataforma
4. Se lanza la plataforma mostrando municipio por municipio.
5. Inician las actividades en campo utilizando la plataforma.
6. Inicia la cocreación de contenidos.

WIREFRAMES (Revisar el Manual de Navegación)